

ATMOSFERADAGI AEROZOL KONSENTRATSIYASINING SINOPTIK SHAROITLARGA BOG‘LIQLIGI

Sultashov R.G., Tleumuratova B.S., Narimbetov B.J.,
Kublanov J.J., Urumbayev A.E.,
Qoraqalpoq tabiiy fanlar ilmiy-tadqiqot institute

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.20486601>

Annotatsiya. Ushbu ishda sinoptik sharoitlarga bog‘liq holda atmosfera aerozollari konsentratsiyasining shakllanishi va fazoviy-vaqt o‘zgaruvchanligining o‘ziga xos xususiyatlari ko‘rib chiqiladi. Tadqiqot Nukus shahrida olingan eksperimental ma‘lumotlar asosida amalga oshirildi. Atmosferaning yer yuzasiga yaqin qatlamida aerozol zarrachalarining tarqalishiga frontal jarayonlar va siklonik faoliyatning ta‘siriga alohida e‘tibor qaratilgan. Shuningdek, Turkmaniston hududidan chang massalarining qo‘shni hududlar - Qoraqalpog‘iston, Xorazm va Buxoro viloyatlariga ko‘chishi tahlil qilingan.

Tayanch iboralar: Sinoptik jarayonlar, chang bo‘roni, aerozol, chang ko‘chishi.

Kirish. Atmosfera aerozollari atrof-muhitning muhim tarkibiy qismi bo‘lib, iqlim va ob-havo sharoitlarining shakllanishida muhim rol o‘ynaydi. Ularning konsentratsiyasi va dispers tarkibi ko‘plab omillarga, jumladan, tabiiy va antropogen manbalar hamda meteorologik sharoitlarga bog‘liq. Aerozollarning tarqalishiga frontlarning o‘tishi va siklonlarning rivojlanishi kabi sinoptik jarayonlarga sezilarli ta‘sir ko‘rsatadi. Xususan, sovuq frontlarning siljishi shamolning kuchayishi va havoning turbulent aralashishi bilan birga keladi, bu esa chang zarrachalarining ko‘tarilishi va uzoq masofalarga ko‘chishiga yordam beradi. Markaziy Osiyoning qurg‘oqchil hududlari uchun qo‘shni hududlardan, eng avvalo, kuchli chang bo‘ronlari shakllanadigan Turkmanistondan aerozollarning ko‘chishi qo‘shimcha omil hisoblanadi. Bu jarayonlar Xorazm va Buxoro viloyatlari kabi qo‘shni hududlarda havo sifatining yomonlashishiga olib kelmoqda.

Ushbu ishning maqsadi. Atmosfera aerozollari konsentratsiyasining sinoptik sharoitlarga bog‘liqligini tahlil qilish, shuningdek, Nukus shahri va uning atrofidagi hududlarda chang massalarining ko‘chish jarayonlarini tadqiq etishdan iborat.

Tadqiqot metodlari. Tadqiqotda tabiiy kuzatuvlar, instrumental o‘lchovlar va atmosfera jarayonlarining sinoptik tahlilini o‘z ichiga olgan kompleks yondashuvdan foydalanilgan. Atmosfera aerozollari konsentratsiyasini o‘lchash diapazoni 0,3-10 mkm bo‘lgan A-03-10 turdagi zarrachalar hisoblagichi yordamida amalga oshirildi. Kuzatishlar turli meteorologik sharoitlarda: odatdagi ob-havo sharoitida, yog‘ingarchilikdan so‘ng, shamol rejimi kuchayganda va changli hodisalarda amalga oshirildi. Shu bilan birga, asosiy meteorologik parametrlar: havo harorati, nisbiy namlik va shamol tezligi qayd etildi. Aerozol massalarining ko‘chishiga siklonlar va

frontal bo‘limlarning ta‘sirini aniqlash maqsadida qo‘shimcha ravishda ob-havo xaritalarining sinoptik tahlili o‘tkazildi. Turkmaniston hududidan Qoraqalpog‘iston yo‘nalishida chang adveksiyasi jarayonlariga alohida e‘tibor qaratildi.

Natijalar va muhokama. Olingan ma‘lumotlar tahlili atmosfera aerozollari konsentratsiyasining meteorologik parametrlarga sezilarli darajada bog‘liqligini ko‘rsatadi. Nukus shahrida kuzatiladigan odatdagi sharoitda, harorat $25,5^{\circ}\text{C}$ va shamol tezligi o‘rtacha (3-4 m/s) bo‘lganda, aerozollar konsentratsiyasi $10-1 \text{ mg/m}^3$ atrofida bo‘lib, bu mintaqa uchun fon qiymatlariga mos keladi. Yog‘ingarchilikdan so‘ng aerozollar konsentratsiyasining $4,62 \times 10^{-2} \text{ mg/m}^3$ gacha sezilarli darajada pasayishi qayd etiladi. Shamol tezligi 10 m/s gacha kuchayganda aerozollar konsentratsiyasining $1,55 \text{ mg/m}^3$ gacha keskin oshishi kuzatiladi, bu esa mahalliy xarakterdagi chang hodisasining rivojlanishidan dalolat beradi.

Sinoptik tahlil shuni ko‘rsatadiki, chang massalarining manbai Turkmaniston hududi bo‘lib, u yerda quruq iqlim va kuchli shamollar sharoitida chang bo‘ronlari shakllanadi. Atmosfera sirkulyatsiyasi ta‘sirida chang massalari shimoliy va shimoli-sharqiy yo‘nalishlarda tarqalib, Qoraqalpog‘iston Respublikasi, Xorazm va Buxoro viloyatlari hududlarigacha yetib bormoqda. Ushbu hududlarda changli tuman ko‘rinishidagi hodisaning zaiflashgan shakli, ko‘rinishning pasayishi va atmosferada muallaq zarrachalar miqdorining ko‘payishi kuzatiladi.

Aerozol jarayonlari dinamikasini belgilovchi asosiy omil sovuq frontning o‘tishi va siklonik faoliyatning rivojlanishi bo‘lib, bunda barik gradiyentning ortishi hisobiga shamolning kuchayishi, havo massalarining faol turbulent aralashishi, zarrachalarning yer yuzasidan atmosferaga ko‘tarilishi kuzatiladi. Shunday qilib, sinoptik vaziyat aerozollarning mahalliy va mintaqaviy ko‘chish jarayonlarini bevosita nazorat qiladi.

2026-yilning I choragida Nukus shahrida ruxsat etilgan chegaraviy konsentratsiyalardan oshishlar qayd etilmadi. Azot dioksidi va chang bo‘yicha konsentratsiya biroz oshdi. Kuzatuv natijalariga ko‘ra, atmosfera havosining ifloslanish darajasi "past." 2026-yil 14-aprel kuni Nukus shahrida maksimal havo haroratining $+28^{\circ}\text{C}$ gacha ko‘tarilishi va janubi-g‘arbiy shamolning 12-17 m/s gacha kuchayishi natijasida changli tuman kuzatildi. 14-aprel kuni soat 15:00 da atmosfera havosi ifloslanishi monitoringi postida olingan ma‘lumotlarga ko‘ra, havodagi chang konsentratsiyasi $0,75 \text{ mg/m}^3$ ni tashkil etdi (1-rasm va 1-jadval), bu me‘yordan 5 baravar yuqori bo‘lib, ko‘rinish 1500 metrgacha cheklangan.

1-rasm. Nukus shahrida oddiy sharoitlarda (2026-yil 1-aprel), yomg‘irdan keyin (2026-yil 2-aprel) va changli tuman paytida (2026-yil 14-aprel) zarrachalar soni va konsentratsiyasi

Jadval 1.

Aerozol konsentratsiyasi

Fraksiya (mkm)	Zarrachalar soni		
	Oddiy vaqt	Yomg‘irdan keyin	Chang bo‘roni
0.3-0.4	60665	45071	89975
0.4-0.5	12589	10339	16833
0.5-1	5953	5017	10156
1-2	1435	655	10679
2-5	1237	594	12063
>5	213	120	1369
Konsentratsiya, mg/m³	0,204	0,11	1,55

Quyida sinoptik xarita va sun‘iy yo‘ldosh tasvirlari keltirilgan (2-rasm).

2-rasm. A) Mahalliy vaqt bilan soat 11 da siklon rivojlanishining sinoptik halqasimon xaritalari. B) <https://www.ventusky.com/> V) kosmik surat <https://zoom.earth/> Ventusky [4]

Sinoptik vaziyat tahlili. Taqdim etilgan sinoptik xaritada atmosfera sirkulyatsiyasining murakkab tuzilishini, jumladan, frontal tizimlar va barik maydonlarning o‘zaro ta‘sirini aks ettiradi. Xaritada g‘arbdan sharqqa qarab siljiydigan sovuq front aniq ko‘rinib turibdi, u iliq va sovuq havo massalari o‘rtasidagi chegara hisoblanadi. Shuningdek, izobaralarning tutashishi natijasida hosil bo‘lgan past bosimli soha — siklon ham kuzatiladi. Siklonning markaziy qismida minimal bosim qayd etilgan bo‘lsa, chekka hududlarda barik gradiyentning kuchayishi kuzatilmoqda, bu esa shamol tezligining oshishiga xizmat qiladi.

Qoraqalpog‘iston hududi siklonik faoliyat ta‘sirida. Izobaralarning zich joylashuvi shamol rejimining kuchayishiga sabab bo‘ladigan sezilarli bosim gradientini ko‘rsatadi. Sovuq frontning o‘tishi yoki uning yaqinligi quyidagi meteorologik sharoitlarni shakllantiradi: 1) qatlamli-yomg‘irli bulutlilikning ortishi; 2) frontal yog‘inlar (yomg‘ir, qor) yog‘ishi; 3) shamolning kuchayishi va kuchi; 4) frontdan o‘tgandan keyin havo temperaturasining pasayishi. Bu jarayonlar atmosferadagi termodinamik muvozanatning buzilishi va havo massalarining faol o‘zaro ta‘siri bilan bog‘liq. Natijada havoda chang miqdorining ortishi, ko‘rinishning yomonlashishi,

changli tuman hosil boʻlishi, shamolning kuchayishi kuzatiladi. Shu bilan birga, chang boʻronining asosiy zonasi Turkmaniston ustida qoladi, Qoraqalpogʻistonda esa biroz chang koʻrinishidagi kuchsiz koʻrinish qayd etiladi. Natijada, chang massalari Xorazm va Buxoro viloyatlariga yetib borib, chang boʻronlari kuzatildi (3-rasm).

3-rasm. Xorazm va Buxoro viloyatlarida chang boʻroni kuzatiladi [5]

Qoraqalpogʻiston ham ushbu jarayon taʼsiriga uchradi, biroq chang konsentratsiyasi pastroq boʻldi – hodisa kuchsizroq xarakterga ega boʻlib, changli tuman koʻproq kuzatildi.

Xulosa. Shunday qilib, koʻrib chiqilayotgan sinoptik vaziyat siklonik faoliyatning faol fazasiga mos keladi. Ob-havo sharoitining shakllanishida sovuq frontning siljishi asosiy omil boʻlib, u shamolning kuchayishi va atmosferaning termodinamik xususiyatlarining oʻzgarishi bilan kechadi. Natijada Qoraqalpogʻiston hududida shamol kuchayishi bilan beqaror va dinamik ob-havo kuzatildi. Bundan tashqari, Turkmaniston hududi ustida yuzaga kelgan chang boʻroni Xorazm va Buxoro viloyatlariga tarqalgani, shuningdek, Qoraqalpogʻistonga qisman taʼsir koʻrsatgani, u yerda changli tuman koʻrinishida kuchsizlangan shaklda namoyon boʻlgani aniqlandi.

Umuman olganda, oʻtkazilgan tadqiqotlar atmosfera aerozollarining shakllanishi va tarqalishida sinoptik jarayonlarning muhim rolini tasdiqlaydi, bu esa havo sifatini baholash va noqulay meteorologik hodisalarni bashorat qilishda muhim ahamiyatga ega.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Селегей Т.С. Атмосферные аэрозоли. – М.: Наука, 2010.
2. Seinfeld J.H., Pandis S.N. Atmospheric Chemistry and Physics. Wiley, 2016.
3. Холтон Дж. Р. Введение в динамическую метеорологию. Academic Press, 2004.
4. Ventusky: <https://www.ventusky.com/>
5. Zoom Earth: <https://zoom.earth/>